

БЪЛГАРСКАТА МАСЛОДАЙНА РОЗА – КРАСИВОТО ЛИЦЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА

ГАЛИНА ЗАПРЯНОВА, АЛБЕНА ИВАНОВА

BULGARIAN OIL ROSE – BEAUTIFUL FACE OF BULGARIA TO THE WORLD

GALINA ZAPRYANOVA, ALBENA IVANOVA

Abstract: *The Bulgarian rose oil (Rosa damascena Mill.) Is a traditional Bulgarian culture. It is grown in relatively small areas and in limited areas, but products derived from the processing of the color of rose are widely used in cosmetics, medicine and food industry. Bulgarian rose oil is widely recognized as a quality standard in the world. It is characterized by qualities that surpass the rose oils offered on the world markets by other producing countries, including Turkey, Russia, China, Iran, India, Georgia, Egypt, Algeria, France and others. Growing the oil-bearing rose is a laborious process, especially the collection of color of rose. A decisive step towards increasing the efficiency of rose production can be done by mechanizing precisely this technological process - harvesting the color of rose.*

Keywords: *bulgarian rose oil-soil-pruning-harvesting*

Увод

Българската маслодайна роза (*Rosa damascena* Mill.) е емблематична култура за нашата страна. Тя не произхожда от България, но първите документални сведения за розови насаждения в пределите ни са от началото на 18 век, като в средата на 19 век се говори за формираната се вече в района между Казанлък, Карлово и Стрелча „Розова долина“. Смята се, че родината на розата са вечнозелените градини на Южен Китай. По-късно растението е разпространено и в други азиатски региони – Индия, Персия, Сирия и Афганистан. Тя се отглежда и в югозападната част на Турция, където климатичните условия са благоприятни за получаване на висок добив и

качество. Отглежда се заради цветовете, които съдържат етерични масла и от които се произвежда розово масло. Розопроизводството е традиционен отрасъл в икономиката ни, а продуктите, произвеждани от розовия цвят, намират широко приложение в медицината, козметиката, хранително-вкусовата промишленост и други нейни сектори. [5] Насажденията с рози изпълняват и противоерозионни функции в района, в който се отглеждат. [1,8,9,10]

Биологични изисквания

Маслодайната роза (*Rosa damascena* Mill.) е многогодишен храст, чиято надземна част достига 1,5 –2 м и е силно разклонена (снимка 1).

Снимка 1. Маслодайна роза (*Rosa damascena* Mill.).

Тя има много кратък, нестабилен зимен покой, като при средна денонощна температура над 5°C в продължение на 10–15 дни започва да се развива. Поради това при по-късно застудяване се наблюдава измръзване в различна степен на розовите храсти. Казанлъшката роза е светлолюбиво растение и не понася засенчване. Тя е сравнително невзискателна към почвената влага. Мощната коренова система осигурява снабдяването с вода от дълбоките почвени слоеве, въпреки това при по-леки почви и засушаване казанлъшката роза страда от недостиг на влага. Почвеното преовлажняване, както и високите подпочвени води също се отразяват негативно върху нормалното развитие на розата, заради възпрепятстване

на проникването на въздух до кореновата система. На такива места розата сравнително лесно измръзва през зимата. Розата е особено взискателна към въздушната влажност по време на цъфтежа. Високата въздушна влажност от порядъка на 75–90% удължава цъфтежния период и предпазва маслото от бързо изпаряване. Маслодайната роза се развива най-добре върху дълбоки, водопроникливи и богати на органични вещества почви. Неподходящи за розата са черноземните почви, които благоприятстват хлорозата, както и тежките глинести почви, при които по-често се наблюдава измръзване и по-силно нападение от ръжда. Плитките почви също са неподходящи, тъй като не осигуряват условия за нормално развитие на кореновата ѝ система. [11]

Сортове

Българската маслодайна роза (*Rosa damascena* Mill.) се е запазила почти непроменена в продължение на много години. Основното изискване към съвременната селекция е новите сортове рози да са високо продуктивни, с качествен свеж цвят и етерични масла, устойчиви на болести и ниски температури. В нашата страна са селектирани четири сорта Елейна, Янина, Свежен и Искра. [4,11]

Агротехника

Розовият храст се развива добре и дава високи добиви само върху дълбоки, аерирани почви, сравнително богати на хумусни вещества, с неутрална или близка до нея реакция на почвата, при които има възможност да развие по-дълбока коренова система. Установено е, че кореновата система на едногодишните розови храсти достига на дълбочина до 1,5 м, а в хоризонтално направление се простира на 1 м от стъблото. Най-голямо количество корени са съсредоточени на дълбочина до 30 см, а на ширина до 20-40 см от стъблото. Тези особености на кореновата система на розата трябва да се имат предвид при подготовка на почвата за засаждане на нови розови

градини, при обработката и торенето им. Площите, предназначени за розови градини, е необходимо да имат южно изложение и да са проучени по отношение на въздушните течения, които са от решаващо значение за съдържанието на етерично масло в розовия цвят по време на цъфтеж. Розовият храст е много чувствителен на резки температурни колебания – внезапните застудявания (до -5°C, -10°C) със силен вятър през зимата са по-фатални от постепенното спадане на температурата до -15°C. Предвидените за розови градини площи, се почистват, при необходимост се терасират, след третиране с хербицид и запасяващо торене се риголват. През периода август-октомври се извършват още няколко обработки за поддържане на почвата чиста от плевели и рохка. [3]

Най-подходящото време за засаждане е месец ноември, когато в почвата има достатъчно влага и дните са все още топли, с което се осигурява добро прихващане. При пропускане на този срок засаждането може да стане и през зимните месеци или рано напролет при подходящи агрометеорологични условия. През първите години след засаждането до началото на цветодаване на розите се създават оптимални условия за растеж и развитие на растенията. През пролетта на втората година от засаждането, преди вегетацията, се извършва резитба за формиране на храстите на височина 80-90 см от почвената повърхност.

Грижите по отглеждането на розовите насаждения след втората година са насочени преди всичко към създаване на благоприятни условия за развитие на репродуктивните органи на розата и увеличаване на прираста на храстите, с което се осигурява реколтата за следващата година. От системата мероприятия особено значение имат почистването и резитбата на храстите, междуредовите обработки, торенето, подмладяването и др. Целта на контурната (коригиращата) резитба е да регулира растежа и добивите (снимка 2). Когато се провежда непосредствено след цъфтежа на височина 110-130 см,

способства за намаляване височината на храста и увеличаване на добива с 46,4%. Резитбата влияе чувствително върху възстановяване жизнеността на растенията, удължаване експлоатационния им период, увеличаване средното тегло на цвета и дневната производителност при брането с 35,7%. Препоръчва се резитбата да се извършва през 3 години.

Снимка 2 Резитба на розата.

Подмладяването на розовите насаждения се налага с цел да се повиши жизнеността на растенията, да се продължи животът им и да се увеличат добивите от тях, тъй като след 8-10 години живот розовите храсти изгубват активния си прираст и започват постепенно да намаляват добивите на розов цвят. Подмладяването се извършва напролет, преди началото на сокодвижението през месец февруари-март. Храстите се изрязват на височина 5-10 см от основата. Новите леторасты, които се развиват от адвентивните пъпки, осигуряват високи добиви още на следващата година след подмладяването. В по-южните розопроизводителни райони подмладяването се извършва веднага след розобера. При добри грижи се получава задоволителен добив през следващата година и се печели една реколтна година.

В някои розови градини се прилага мулчиране на ивицата в реда с черно полиетиленово фолио. През периода на технологичната годност на полиетиленовото фолио, която е средно 3 години, се увеличава почвената влага от 1,7 до 3,4%, елиминира се ръчната обработка и хербицидите за борба с плевелната растителност.

Ефективността на мулчирането с полиетиленово фолио е изразена най-добре при сухи условия в съчетание с междуредови обработки. Добивът на цвят се увеличава средно с 6,4%. Ако този метод се прилага при оптимизиран поливен и хранителен режим (капково напояване и локализирано внасяне на разтворимите торове чрез водата за напояване), резултатите са още по-добри - повишава се добивът в периода на доотглеждане от 39,1 до 87,5%, а в пълно цветодаване - от 31,5 до 45,2%.

Останалите грижи по време на вегетацията се свеждат до поддържане на почвата чиста от плевели, чрез 5-6 култивирания. При уплътнена почва и силно заплевяване може да се извърши плитка оран или фрезование. Почвата в реда се поддържа чрез 1-2 ръчни обработки и използване на хербициди в зависимост от плътността на плевелната растителност. Последната обработка е есенната оран на дълбочина 18-20 см, със загърляне на растенията.

Отглеждането на рози е трудоемък процес, като особено отговорен момент е събирането на розовия цвят. Цъфтежът е рано напролет, ежедневен.

Розоберът продължава около месец (от средата на май до средата на юни), но зависи от атмосферните условия през пролетта. За високото съдържание на етерично масло в цвета е необходима ниска температура и висока влажност. Затова розоберът започва рано сутрин. Набраният по-късно розов цвят съдържа по-малко етерично масло. Розоберът е най-трудоемката, най-скъпоструващата и единствената немеханизирана операция от технологичния процес при отглеждането на маслодайна роза (снимка 3). Решителна крачка към повишаване на ефективността на розопроизводството може да бъде направена чрез механизирание на този етап от технологичния процес. [1,2,5,6,7]

Снимка 3. Розобер.

Заклучение

Маслодайната роза е обект на национална гордост за българския народ и най-значимият символ на Република България в международната общност. Извличаното от нея етерично масло се характеризира с качества, с които превъзхожда розовите масла, предлагани на световните пазари от другите страни-производителки, между които са Турция, Русия, Китай, Иран, Индия, Грузия, Египет, Алжир, Франция и др. Отглеждането на маслодайната роза е трудоемък процес, особено събирането на розовия цвят. Решителна крачка към повишаване на ефективността на розопроизводството може да бъде направена чрез механизирание точно на този технологичен процес – прибирането на розовия цвят.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Божков, Сн.,** Е.Бадриков, М.Михов, О.Божкова. Обосноваване параметрите на машина за механизирание брането на цвета от маслодайна роза, Сб. доклади от XVIII-та научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", с. 61-71, Варна, 2012.
- 2. Михов, М.,** Сн. Божков, Е. Бадриков, Ст. Станчев. Машина за механизирание брането на маслодайна роза с пневматично откъсване на розовия цвят, International scientific journal "Mechanization in agriculture", year LXI, 1, 19-21, 2015.
- 3. Недков, Н.,** Н.Ковачева. Създаване и отглеждане на насаждения от маслодайна роза, Сп. Агроном, бр. 4, 2011.

4. Нови сортове маслодайна роза търсят приложение. Български фермер, 3 април 2013.
5. **Станчев, С.** Механизирано отглеждане на маслодайна роза – състояние, проблеми, перспективи, Сп. Механизация на земеделието, 2015.
6. **Bozhkov, Sn.,** M. Mihov, E. Badrikov, St. Stanchev. An implement for mechanization of oleaginous rose harvesting, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE, 2-7, 2016
7. **Bozhkov, S.,** S. Stanchev, M. Mihov, T. Penyashki, E. Badrikov, K. Kabadijski, Ts. Gyorina, T. Todorova, V. Badzhelova, R. Mineva. Experimental research of three modular farm implement for oleaginous rose harvesting, Rastenievadni nauki (Bulgarian Journal of Crop Science), 54(1), 73–81, 2017.
8. **Kovacheva, N.,** K. Rusanov, I. Atanassov. Industrial cultivation of oil bearing rose and rose oil production in Bulgaria during 21st century, directions and challenges, Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24 (2), 1793-1798, 2010.
9. **Sabri, E.,** H. Baydar. Variation in Scent Compounds of Oil-Bearing Rose Variation in Scent Compounds of Oil-Bearing Rose (Rosa damascena Mill.) Produced by Headspace Solid Phase Microextraction, Hydrodistillation and Solvent Extraction Rec. Nat. Prod. 10:5, 555-565, 2016.
10. www.bulgariatravel.org.
11. <http://www.savetivzemedeliето.bg/topic/маслодайна> роза, „Съвети в земеделието” ООД, 26.06.2018.